

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 325 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni	304
Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna	
Qoraqalpoq oilalarining nikohdan rozilik in ilmiy tahlil qilish.....	308
Temirbekov Begdulla Orazimbetovich	
Использование нейронных сетей для обучения динамическому языку жестов	313
Ш.М. Жалгасбаева	
Jadidlarda gender madaniyatga munosabatning namoyon bo'lishi.....	319
Ochilova Gulnoza Asrorovna	

JADIDLARDA GENDER MADANIYATGA MUNOSABATNING NAMOYON BO'LISHI

Ochilova Gulnoza Asrorovna
Shahrisabz davlat pedagogika instituti,
Pedagogika kafedrası professor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida ta'lim jarayonida gender madaniyatning qanday shakllanib borganligi, bu davrda xotin-qizlarning maorif, ta'lim va faoliyatiga e'tibor qaratishning ahamiyati hamda gender pedagogikaning rivojlanish bosqichlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Jadid, jadidchilik, gender, gender madaniyat, gender pedagogikasi, pedagogik qarashlar, maorif, ta'lim, maktab.

Abstract: The article discusses how gender culture was formed in the educational process at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, highlighting the significant aspects of attention given to the education and activities of women and girls during this period, and the stages of development of gender pedagogy.

Key words: Jadid, Jadidism, gender, gender culture, gender pedagogy, pedagogical views, education, school.

Аннотация: В статье рассматривается, как формировалась гендерная культура в образовательном процессе в конце XIX – начале XX века, а также значимость внимания к образованию, воспитанию и деятельности женщин и девушек в этот период. Анализируются этапы развития гендерной педагогики.

Ключевые слова: джадид, джадидизм, гендер, гендерная культура, гендерная педагогика, педагогические взгляды, воспитание, школа.

KIRISH

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida gender madaniyatning ilk ko'rinishlari jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlari va faoliyatlari davomida shakllana boshladi. Ushbu jarayonda jadidlar o'z maqsadlari yo'lidan qaytmadilar va o'sha davr sharoitida feministik g'oya suv bilan havodek zarur bo'lgan muhim masala sifatida namoyon bo'ldi. Bu masala jadid ma'rifatparvarlari faoliyatini o'rganish jarayonida olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Jadidlarning ilmiy merosini o'rganish, Turkiston o'lkasida ular tomonidan joriy etilgan gender pedagogikasining ilk ko'rinishlari, ularning yuzaga kelish sabablari, maqsad va vazifalari hamda bu faoliyatning asl mohiyati va mazmunini chuqur tadqiq qilish bugungi kunda muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu ilmiy izlanishlar nafaqat o'sha davrning ijtimoiy-madaniy hayotini yoritadi, balki zamonaviy gender pedagogikasini yanada rivojlantirish uchun qimmatli ilmiy asos yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

“Jadid” atamasining yuzaga kelishi va Turkistonda ildiz otishi bilan bog'liq masalalarni jadidshunos olim Begali Qosimov o'zining “Milliy uyg'onish” nomli ilmiy asarida quyidagicha ta'riflaydi: “Jadidchilik” so'zining asosida “jadid” so'zi yotadi. “Jadid”ning ma'nosi “yangi” demakdir. Bu shunchaki “yangi” yoki “yangilik tarafdori” degani emas, balki “yangi tafakkur”, “yangi inson”, “yangi avlod” kabi keng va chuqur ma'nolarni o'zida mujassam etadi [2.21].

1900–1925-yillar “jadidchilik” tushunchasining paydo bo'lishi va o'z davrining eng peshqadam hodisasi sifatida namoyon bo'lgan davr hisoblanadi. Shu yillarda jadid ma'rifatparvarlari Turkiston hududida o'g'il va qiz bolalarning jamiyatda teng imkoniyatlarga ega bo'lishlari uchun ilk gender pedagogikasi davrini boshlab berdilar.

“Gender pedagogikasi” jamiyatda o‘g‘il va qiz bolalarning ta‘lim-tarbiya jarayonida teng imkoniyatlarga ega bo‘lishini ta‘minlashga qaratilgan soha bo‘lib, u o‘quv uslublari va metodlarni ushbu jarayonga moslashtirishni ko‘zda tutadi. Gender pedagogikasining asosiy maqsadi ta‘lim jarayonida gender stereotiplarni cheklash va har bir o‘quvchining, u qiz yoki o‘g‘il bola bo‘lishidan qat‘i nazar, barcha imkoniyatlarini rivojlantirishdan iboratdir.

Bu jarayon qiz va o‘g‘il bolalarga teng munosabatda bo‘lishni ta‘minlash, ularning qobiliyatlarini erkin rivojlantirishga yordam berish uchun maxsus yondashuvlarni qo‘llashni talab etadi. Gender pedagogikasi ta‘lim jarayonida jins bilan bog‘liq har qanday kamsitishlarni bartaraf etish va har bir o‘quvchining o‘z qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirishga ko‘maklashishga yo‘naltirilgan. Shuningdek, bu soha o‘quvchilarni gender tengligi va adolatiga hurmatli munosabatda bo‘lishga o‘rgatadi hamda gender tengligi uchun kurashishga undaydi.

Jadidlar tomonidan boshlangan gender pedagogikasi jarayoni, o‘sha davr sharoitida ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynagan, zamonaviy ta‘lim tizimiga ulkan hissa qo‘shgan yangi pedagogik yondashuv sifatida ahamiyat kasb etadi.

Gender pedagogikasi – pedagogik bilimning bir bo‘lagi bo‘lib, u ta‘limda jinslarning ijtimoiylashuv jarayonini, mazmunini va shakllarini o‘rganadi. Gender pedagogikasi gender assimetriyasi va gender stereotiplarining yosh avlodga salbiy ta‘sirini kamaytirishga, o‘g‘il va qiz bolalar uchun qulay ta‘lim sharoitlarini yaratishga qaratilgan. Bu sohada “gender komponenti ta‘limi” va “ta‘limdagi gender tahlili” tushunchalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu terminlar ta‘lim jarayonining o‘g‘il va qiz bolalarning holati, rivojlanishi, o‘z identifikatsiyasini anglashi, hayot maqsadlarini tanlashi va boshqa xususiyatlariga ko‘rsatadigan ta‘sirini baholashni nazarda tutadi.

Gender psixologiyasi jins bilan bog‘liq psixika xususiyatlarini o‘rganadi va bu xususiyatlar psixologiyaning turli yo‘nalishlarida o‘z aksini topadi, jumladan:

1. **Gender farqlar psixologiyasi** – erkaklar va ayollar o‘rtasidagi psixologik farqlarni taqqoslash.
2. **Ayol psixologiyasi** – ayollarning o‘ziga xos psixologik xususiyatlarini o‘rganish.
3. **Erkak psixologiyasi** – erkaklarga xos psixologik xususiyatlarni tahlil qilish.
4. **Gender ijtimoiylashtirish** – jinsi bilan bog‘liq ijtimoiy rol va xulq-atvorlarning shakllanishi jarayonini o‘rganish.
5. **Shaxsning gender psixologiyasi** – shaxsning jinsi asosida shakllangan xususiyatlarini tahlil qilish.
6. **Gender munosabatlar psixologiyasi** – jinslar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning psixologik jihatlarini o‘rganish.

“Gender” atamasi ilmiy muomalaga faqat 1970-yillarda kiritilgan bo‘lsa-da, gender tadqiqotlarining rivojlanish tarixi bir nechta bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Birinchi bosqich – falsafa doirasida tegishli g‘oyalarni ishlab chiqish antik davrdan XIX asr oxirigacha davom etgan. Bu davrda Platon, Aristotel, Foma Akvinskiy, Filon Aleksandriyskiy, J.J. Russo, I. Kant, G. Gegel kabi faylasuflar ayollarni erkaklardan kelib chiqadigan, past rivojlangan mavjudot sifatida ko‘rgan. Shu bilan birga, istisnolar ham bo‘lgan. Masalan, J. S. Mill o‘z konsepsiyasida ayollarning fuqarolik huquqlarini hurmat qilish va ularga ta‘lim berish zarurligini ta‘kidlagan.

Gender pedagogikasi ta‘lim jarayonida gender tenglikni ta‘minlashga, o‘quvchilarning jinsiy kamsitilishini bartaraf etishga va ularning shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan zamonaviy yondashuv bo‘lib, bugungi kunda ijtimoiy rivojlanishning muhim qismiga aylanmoqda.

Gender pedagogika – bu ta‘lim va tarbiya jarayonida gender tengligi va adolatni ta‘minlashga yo‘naltirilgan pedagogika sohasi hisoblanadi. U o‘quvchilarning gender identifikatsiyasi, jinsiy orientatsiyasi, gender rollari va stereotiplarga oid bilimlarini rivojlantirishga, shuningdek, gender tengligi va adolatini targ‘ib qilishga qaratilgan.

Gender pedagogikaning asosiy maqsadlari:

- **Gender tengligi va adolatini ta‘minlash:** O‘quvchilarga gender tengligi va adolatiga oid bilimlarni kengaytirish orqali ularni hurmatli va teng munosabatda bo‘lishga o‘rgatish.
- **Gender stereotiplarini buzish:** An‘anaviy gender stereotiplarini tanqid qilish va ularni buzish orqali o‘g‘il va qiz bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish.
- **Gender identifikatsiyasi va jinsiy orientatsiya bo‘yicha bilimlarni kengaytirish:** O‘quvchilarga gender identifikatsiyasi va jinsiy orientatsiya haqida to‘g‘ri va tushunarli ma‘lumot berish.
- **Genderga asoslangan zo‘ravonlikning oldini olish:** O‘quvchilarga genderga asoslangan zo‘ravonlik shakllarini tushuntirish va ularga qarshi kurashishga o‘rgatish.
- **Gender tengligi va adolatini targ‘ib qilish:** O‘quvchilarni gender tengligi uchun kurashga jalb qilish va adolat tamoyillarini qo‘llab-quvvatlashga undash.

Gender pedagogikaning usullari:

- **Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish:** O‘quvchilarni gender stereotiplarini tahlil qilish va tanqid qilishga o‘rgatish.
- **Genderga oid masalalarni o‘rganish:** Gender tengligi, gender stereotiplari va gender zo‘ravonligi kabi mavzularni chuqur o‘rganish.
- **O‘quv materiallarini tahlil qilish:** Ta‘lim materiallarida gender stereotiplari va kamsitishni aniqlash va bartaraf etish.

- **Gender tengligi bo'yicha muammolarni hal qilish:** O'quvchilarga genderga oid muammolarni hal qilish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish.

- **Gender tengligi va adolatni targ'ib qilish:** O'quvchilarni gender tengligi va adolat uchun faol ishtirok etishga undash.

Gender pedagogika jamiyatda o'quvchilarning jinsiga qaramay, ularning qobiliyat va imkoniyatlarini to'liq rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu pedagogika usullari gender tengligi va adolatga erishish uchun samarali vositalardan biri sifatida muhim ahamiyatga ega.

Gender pedagogikaning asosiy tamoyillari:

- **Tenglik:** ta'lim jarayonida o'quvchilarga jinsiy kamchiliklar yoki afzalliklar asosida farqlanmagan holda teng yondashish va ularni adolatli sharoitlarda ta'minlash.

- **Inson huquqlariga rioya qilish:** har bir o'quvchining huquqlarini hurmat qilish va gender tengligi asosida ularni qo'llab-quvvatlash.

- **Shaxsiy qobiliyat va qiziqishlarni rivojlantirish:** o'quvchilarni jinsiga bog'liq cheklovlarsiz rivojlantirish, ularning individual qobiliyatlari va qiziqishlariga mos imkoniyatlar yaratish.

- **Tarbiyalashda gender tenglikka rioya qilish:** o'g'il va qiz bolalar uchun teng tarbiyaviy sharoitlarni yaratish va ularni jamiyatda teng huquqli, faol shaxslar sifatida tarbiyalash.

Gender tadqiqotlarning rivojlanishi:

gender masalalarini tadqiq qilishda ilk qadamlardan biri sifatida V. S. Solov'yev, N. A. Berdyaev, I. A. Ilyin, P. A. Florenskiy kabi mutafakkirlarning asarlari ta'kidlanadi. Ular "erkak" va "ayol" tushunchalarini obrazlar va allegoriyalar sifatida ko'rib chiqishgan, ammo bu tushunchalar ilmiy kategoriyalar sifatida hali rivojlanmagan edi. Aynan Rossiyada XIX asrda ayol ta'limiga oid birinchi pedagogik konsepsiyalar paydo bo'ldi. K. D. Ushinskiy va P. F. Kapterev ayollar ta'limi borasida muhim pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqqan.

Zamonaviy gender nazariyalari:

F. Nitshening jismoniylik va ekzentrik sub'ektivlik haqidagi g'oyalari, shuningdek, G. Zimmelning ayollarning bo'ysunuvchi holati muammosiga oid qarashlari erkak va ayol fenomenlarini o'rganishda yangi yondashuvlarga yo'l ochdi. Bu jarayon ilk bor binar jinsiy qarama-qarshiliklarni tanqid qilishga olib keldi va feministik harakatning nazariy asoslarini yaratdi. Feministik harakatning falsafiy poydevori G'arb mamlakatlarida shakllangan bo'lsa, keyinchalik Rossiyaga ham kirib keldi. S. de Bovuar, A. Kollontay, K. Millet va B. Fridan kabi tadqiqotchilarning klassik asarlari gender tadqiqotlari va feministik nazariyaning asoslarini belgilab berdi.

Ushbu tamoyillar gender pedagogikasi va ta'limda gender tenglikni ta'minlash yo'lidagi nazariy hamda amaliy qadamlarni belgilab beradi. Ular ta'lim-tarbiya jarayonida jinsga asoslangan kamsitishlarni bartaraf etishga va gender tengligi tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Gender pedagogika jamiyatda teng imkoniyatlarni ta'minlash orqali o'g'il va qiz bolalarga teng sharoitlar yaratadi. Natijada, ularning shaxsiy qobiliyatlari to'liq namoyon bo'ladi va rivojlanish imkoniyatlari kengayadi. Ushbu yondashuv jinsiy stereotiplarni kamaytirib, har bir bolaning o'ziga xosligi va qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Gender pedagogika gender stereotiplardan xalos bo'lishning muhim vositasi bo'lib, bu orqali jamiyatda adolat va tenglik tamoyillari mustahkamlanadi.

Jadidlar va gender pedagogika:

Jadidlar gender pedagogikasini jamiyatga birinchilardan bo'lib kiritdilar. Bu tamoyillar "Usuli jadid" maktablari asoschisi Ismoilbek Gasprinskiy orqali Turkiston o'lkasiga kirib keldi. Ismoilbek maktablarni shunday ta'riflagan edi: "Ota-bobo kunlarindan qolmish milliy maktablarni isloh etmak – usuli jadid demakdir" [2.21-b.].

1881-yilda "Tavrida" gazetasida Ismoilbek Gasprinskiy yangi usul maktablarining dasturini quyidagicha belgilagan edi:

- Milliy maorif tizimini isloh etish.
- Milliy maorif tizimini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun "Jamiyati hayriya"larni tashkil etish.
- Turkiy xalqlarning umumiy milliy matbuotini yaratish.
- Musulmon xotin-qizlarini ozod etish.
- Milliy mutaxassis va ziyolilarni yetishtirish uchun sharoit yaratish.

Bu dastur o'z vaqtida siyosiy va huquqiy ahamiyatga ega bo'lgan asosiy yo'nalish hisoblangan [1.30-b.]. Ismoilbek Gasprinskiyning ushbu dasturi asosida Turkiston o'lkasida ochilgan "Usuli jadid" maktablari gender pedagogikasining rivojlanishiga poydevor bo'ldi. Ushbu maktablar orqali xotin-qizlar ta'limiga yo'l ochilib, ular ilk bor o'g'il bolalar bilan bir safda dars mashg'ulotlariga jalb qilindi. Qizlar o'g'il bolalar bilan birgalikda nazorat imtihonlarida qatnashib, teng huquqli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Jadidlar xotin-qizlar ta'limining jamiyat rivojlanishidagi o'rniga urg'u berdilar:

Jadidlar oilada va jamiyatda xotin-qizlar ta'limining muhimligini ta'kidlashdi. Ular ta'limli ayol jamiyat rivojlanishining asosi ekanligini ilgari surishdi. Shunday fikrlarni keltirish mumkin: "Xotinlarni o'qitmoq va ularning oqillarini jilo bermak, erlari birla yaxshi muomalalar qilmoq va bolalarini tarbiyat qilmoqni yaxshi bilmaklari xususida ta'lim albatta zarurdir" [4.110-b.].

Munavvarqori ayollarni erkaklar bilan teng huquqli qilish masalasida o'z munosabatini aniq bildirgan: "Men ko'p vaqtdan beri ayollarni ancha tezroq ozod qilish, maktablarda erkaklar bilan tenglik asosida o'qitish va ishga jalb etish, ularning huquqlarini erkaklarga tenglashtirish tarafdoriman" [6.118-b]. Bu fikr jadidlarning gender pedagogikaga bo'lgan yondashuvini ifodalaydi.

Jadidlar farzand tarbiyasi ko'p jihatdan ayollar qo'lida ekanligini alohida ta'kidladilar. Sadridin Ayniy bu haqda shunday deydi: "Agar xotun kishi tarbiyat topgan, savodli bo'lsa, farzandini ham tarbiyat qilib, taraqqiylik odami qiladur". Bu g'oya Ismoilbek Gasprinskiy dasturiga asoslanib, ma'rifatparvarlar tomonidan hayriya jamiyatlarini tashkil etish orqali amalga oshirildi. Ushbu jamiyatlardan tushgan mablag'lar yangi usul maktablarini ochishga sarflandi.

Samarqandda Abdulqodir Shakuriy tomonidan qiz va o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yangi usul maktab ochilgan edi, bu ishda Shakuriyning xotini faol ko'mak ko'rsatgan [7.43-b]. Mahalliy boylar va dindorlarning noroziligiga qaramay, bunday maktablar boshqa hududlarda ham ochildi. Toshkentda Eshonxo'ja Xonxo'jayevning usuli jadid maktabida 3 nafar qiz, Sobirjon Rahimov maktabida 15 nafar qiz tahsil olgani qayd etiladi [2.304-b]. Abdulla Avloniy maktabida esa qiz va o'g'il bolalar birgalikda ta'lim olgan [2.307-b]. Qo'qonda Muhammadjon Xoliqiy tomonidan ochildigan maktabda ham qizlar va o'g'il bolalarning birgalikda ta'lim olishi tashkil etilgan [2.307-b].

Jadidlar gender tenglik asosidagi ta'limning ijtimoiy muvozanatni ta'minlashdagi ahamiyatini to'g'ri anglab yetdilar. Ular gender pedagogikaning bolalarni o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlashga o'rgatishda hal qiluvchi rol o'ynashini tushunib yetgan edilar. Bu ayniqsa tenglik masalalari dolzarb bo'lgan jamiyatda muhim edi.

Gender pedagogika – bu o'g'il va qiz bolalar o'rtasidagi tenglikni ta'minlash, ularga teng imkoniyatlar yaratish va jinsiy stereotiplarni bartaraf etishga qaratilgan ta'lim yondashuvidir. Bu pedagogikaning rivojlanishi natijasida har bir bola teng huquqli, o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon eta oladigan va jamiyatda o'z o'rnini topadigan shaxsga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jadidlar tomonidan boshlangan bu jarayon jamiyatda gender tenglikning tamal toshini qo'ygan muhim qadam sifatida tarixiy ahamiyat kasb etadi.

Gender pedagogika – bu gender tengligi va adolatni ta'minlash masalalariga oid pedagogik usullar va metodikalar to'plami bo'lib, ular gender tengligini o'qitish, targ'ib qilish va rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu pedagogik yondashuvning maqsadi jinsiy stereotiplarni bartaraf etish va har bir shaxsning qobiliyatlarini to'liq rivojlantirish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashdan iboratdir.

Z. Xalilovning "Ma'rifatdan mahrum ma'sumalar" nomli ilmiy maqolasida ta'kidlanganidek, Turkistonda XX asr boshida ilg'or o'zbek ziyolilari tomonidan jadid maktablari tashkil etilib, davriy matbuot orqali xotin-qizlarni bilim olishga undovchi murojaatlar berilgan. Behbudiy, Fitrat, Avloniy, Cho'lpon kabi jadidlar jamiyatning intellektual rivojlanishi bevosita xotin-qizlarning ta'limi bilan bog'liq ekanligini qayta-qayta ta'kidlashgan [3].

Jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlarida jamiyatning ortda qolishining asosiy sabablaridan biri sifatida xotin-qizlarning bilimdan mahrumligi, dunyodan bexabar ekani, huquqlarning toptalishi va o'z haq-huquqlarini bilmasligi ko'rsatildi. Ushbu illatlarni bartaraf etish maqsadida jamiyatda gender pedagogikasiga bo'lgan ehtiyoj shakllandi. Ammo bu yangilikni qabul qilish oson kechmadi. Mahalliy an'ana va qarashlar qarshiligiga qaramay, jadidlar tanlagan yo'ldan qaytmadilar va gender tenglikni milliy uyg'onishning muhim vositasi sifatida ko'rdilar.

Jadidchilik harakati tarix sahnasida jamiyatni baxt-saodatga eltuvchi yo'nalish sifatida namoyon bo'ldi. Bu davrda xotin-qizlarning ta'limiga alohida e'tibor qaratilib, jamiyatning keng qatlamiga ta'lim olish imkoniyatlari yaratilgan edi. Jadidlar, "onalar ilm-ma'rifatli bo'lmagan millat taraqqiyotga erisha olmaydi" degan g'oyani ilgari surgan holda, ta'limni rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. Natijada, gender madaniyat aynan shu jarayon davomida shakllandi va mustahkamlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. R. Sharipov. Turkistonda jadidchilik harakati tarixidan. Toshkent: O'qituvchi, 2002.
2. Begali Qosimov. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. Toshkent: Ma'naviyat, 2002.
3. Z. Xalilova. Ma'rifatdan mahrum ma'sumalar. Tafakkur jurnali, 2023, 2-son.
4. Фитрат А. Танланган асарлар: 2 т. Тошкент: Маънавият, 2000.
5. O. I. Klyuchko. Gendernaya psixologiya i pedagogika. Moskva: Yurayt, 2017.
6. D. Rajabova. Turkistonda jadid qarashlarida ayollar va yoshlar masalasi: Tarix fan. Noz.diss... Toshkent, 2003.
7. D. Nasretdinova. Turkiston madaniy hayotida tatar ayollari. Toshkent: Yangi Nashr, 2015.
8. Ochilova, G. Jadids' pedagogical considerations to the development of gender culture. Science and Innovation, 2.B12 (2023): 868–871.
9. Asrorovna, Ochilova Gulnoza. Pedagogical views of the jadid enlightenment on the development of gender culture. (2023).
10. Ochilova, Gulnoza. Didactic heritage in the creation of Abdulla Avloni. Akademik tadqiqotlar zamonaviy fan sohasida, 1.14 (2022): 121–123.

11. Khaydarov, Shavkat, Gulnoza Ochilova, and Bahrom Khujaniyozov. A creative approach to learning based on digital technologies. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3.13 (2024): 5–11.
12. Ochilova, Gulnoza. Art texnologiyalar va muzeylar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning pedagogik ahamiyati. Evroosiyo ijtimoiy fanlar, falsafa va madaniyat jurnali, 4.6 (2024): 107–113.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.